

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WARA B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigui.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

MUTATION AGRICOLE ET VULNERABILITE DES SOURCES DE RESILIENCE DANS LA SOUS-PREFECTURE D'ABIGUI

AGRICULTURAL CHANGE AND VULNERABILITY OF SOURCES OF RESILIENCE IN THE SUBPREFECTURE OF ABIGUI

KOFFI Guy Roger Yoboué, Université Alassane Ouattara, kgryoboue@gmail.com
Laboratoire d'Analyse des Vulnérabilités Socio-Environnementales

Auteur Correspondant : KOFFI Guy Roger Yoboué ; Email : kgryoboue@gmail.com
Reçu le 26/03/25 ; Evalué le 15 /04/25 ; Accepté le 31/05/25

Résumé

À l'échelle de la sous-préfecture d'Abigui, le délitement des facteurs de production agricole et la vulnérabilité socioéconomique des populations sont diversement vécus. La sous-préfecture d'Abigui, foyer d'entant du café et du cacao se trouve complexifié avec un risque d'insécurité humaine (alimentaire et sanitaire) croissant. D'une part, les incertitudes agro-climatiques, pendant qu'elles affectent la sécurité alimentaire des populations, accroissent la vulnérabilité de celles-ci. Cette étude se propose de contribuer à une meilleure appréhension des facteurs de vulnérabilité rurale afin de souligner les mesures de résilience au délitement de l'économie des ménages dans la sous-préfecture d'Abigui. La méthodologie retenue pour conduire cette étude repose sur l'exploitation de données primaires et secondaires qui se veulent à la fois qualitatives et quantitatives. Cette contribution qui traite de la vulnérabilité rurale s'inspire d'un cadre théorique d'analyse de la résilience communautaire. Les résultats établissent que les ménages de la sous-préfecture d'Abigui ont été rendus vulnérables du fait de l'effondrement des fondements de leur économie qui reposait sur l'exploitation des cultures pérennes traditionnelles que sont le café et cacao. En réponse, les ménages ont structuré leur résilience autour de la production maraîchère à laquelle 76,7% d'entre elles ont souscrit. Le maraîcher s'est positionné comme une culture de rente dans la mesure où 98% de la production est destiné à la commercialisation. Enfin, le maraîcher constitue une importante source de vitalité économique pour les ménages dans la mesure où 46% d'entre eux disposent d'un bénéfice moyen annuel égal ou supérieur à 800 000 FCFA.

Mots clés : Abigui, Économie des ménages ruraux, Mutation agricole, Résilience, Sécurité alimentaire, Vulnérabilité rurale.

Abstract

In the sub-prefecture of Abigui, the breakdown of agricultural production factors and the socioeconomic vulnerability of populations are experienced in different ways. The sub-prefecture of Abigui, a major center for coffee and cocoa production, is facing increasing human insecurity (food and health). On the one hand, agro-climatic uncertainties affect the food security of populations and increase their vulnerability. This study aims to contribute to a better understanding of rural vulnerability factors in order to highlight measures to build resilience to the breakdown of the household economy in the sub-prefecture of Abigui. The methodology used to conduct this study is based on the use of primary and secondary data that are both qualitative and quantitative. This contribution, which deals with rural vulnerability, is inspired by a theoretical framework for analyzing community resilience. The results show that households in the sub-prefecture of Abigui have been made vulnerable by the collapse of the foundations of their economy, which was based on the cultivation of traditional perennial crops such as coffee and cocoa. In response, households have structured their resilience around vegetable production, which 76.7% of them have adopted. Market gardening has positioned itself as a cash crop, with 98% of production destined for sale. Finally, market gardening is an important source of economic vitality for households, with 46% of them having an average annual profit equal to or greater than 800,000 CFA francs.

Keywords: Abigui, Rural household economics, Agricultural transformation, Resilience, Food security, Rural vulnerability.

INTRODUCTION

La Côte d'Ivoire indépendante en 1960 a choisi comme axe majeur pour son développement économique et social la production agricole. Cette priorité apparaît clairement dans les différents plans quinquennaux de 1960 à 1985 où l'agriculture est présentée comme le premier pilier du dispositif économique. L'agriculture est dominée par le binôme café-cacao qui représente 40% des recettes d'exportation, 20% du PIB et fait vivre environ 6 millions de personnes (Sawadogo, 1977 ; Hauhouot, 2002 cités par Y. T. Brou, 2005, p. 146).

Avec une production annuelle estimée à près de 1 200 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao avec 40% de la production mondiale (G. Koffi, 2019, p. 64 ; Tano, 2012, p. 10). Les activités de productions vivrières et céréalières, activités complémentaires puis supplétives à l'économie agricole industrielle sont l'une des composantes importantes de l'agriculture ivoirienne. Elles le sont dans son occupation de l'espace agricole (environ 11,20% et 12,22% respectivement des superficies cultivées), mais aussi en tant que socle de la politique de sécurité alimentaire durable de la Côte d'Ivoire. La production vivrière représente 58% de la valeur ajoutée agricole (MINAGRA, 2011). Les productions vivrières et céréalières se sont accrues respectivement de 2 à 2,27% par an entre 1990 et 1996, et de 1,54 à 2% par an entre 1997 et 2000 (M. Tano, 2012, p. 28). L'agriculture vivrière et céréalière malgré quelques performances réalisées depuis les années 1980 pour un certain nombre de produits alimentaires de première nécessité connaît des problèmes inhérents à son développement.

La sous-préfecture d'Abigui, ancienne boucle du cacao et poumon de production vivrière a vu ses performances agricoles complexifiées par les effets du changement climatique, et plus violemment par l'orpaillage clandestin. La fragilité de cette circonscription administrative est perçue tant du point de vue socio-économique qu'environnemental. Elle est caractérisée par un taux de pauvreté de 59,1% (contre 46,3% au niveau national), une forte prévalence en insécurité alimentaire et nutritionnelle qui touche 28% de la population (contre 10,8 % à niveau national), une forte vulnérabilité des exploitations familiales exposées aux effets du changement climatique (MINADER, 2022). Le rôle social des chefs de ménages ou d'exploitation agricole est rudement éprouvé. De cette situation se dégage le problème de vulnérabilité rurale face à la mutation agricole dans la sous-préfecture d'Abigui.

Ainsi, comment la mutation agricole complexifie la vulnérabilité rurale et cristallise l'économie des ménages ?

Plus spécifiquement, quel est le contexte de la mutation agricole ? Quelles sont les formes de vulnérabilité encourues par les ménages ? Quelles sont les pratiques de résilience en cours ?

1- MATERIEL ET METHODES

1.1- Présentation de l'espace d'étude

La sous-préfecture de Abigui est une circonscription administrative qui appartient au département de Dimbokro dans la région du N'Zi dans le Centre de la Côte d'Ivoire. Elle est localisée entre 6°7'00'' et 6°42'00'' latitude Nord et entre 4°83'33'' et 4°49'60'' longitudes Ouest. La sous-préfecture de Abigui est limitée au Nord par les sous-préfectures de Yapkabo-

Sakassou et Didievi, Nofou et Dimbokro à l'Est, au Sud par la sous-préfecture de Toumodi et à l'Ouest par les sous-préfectures de Angonda et Attiéguakro. La population, cosmopolite est peuplée majoritairement par les autochtones Baoulé. Le volume de population de la circonscription administrative est passé de 5789 habitants en 1998 à 9015 habitants en 2014. La carte 1 donne la localisation géographique de l'espace d'étude.

Carte 1 : Localisation de la sous-préfecture de Abigui

Source : BNETD-CCT, 2011 / KOFFI Guy, 2025

1.2- Collecte de données

La méthodologie retenue pour conduire cette étude repose sur l'exploitation de données primaires et secondaires qui se veulent à la fois qualitatives et quantitatives. Les données secondaires proviendront de documents au nombre desquels on distingue des ouvrages, des documents cartographiques et des documents statistiques. Les données primaires proviennent d'une enquête transversale à l'échelle de l'espace d'étude. Quatre techniques d'investigation ont été employées. Il s'agit du focus group, de l'entretien, de l'enquête par questionnaire et de l'observation.

Les focus groups ont été organisés à l'attention des couches vulnérables de la structure démographique que sont les femmes et les jeunes. Cette méthode de recherche qualitative a permis de réunir distinctement des groupes sociaux homogènes constitués d'une part, par les associations de femmes, et d'autre part par des associations de jeunesse. Les axes de discussion se sont articulés autour de la vitalité des facteurs de production et des conditions des moyens d'existence. Les entretiens ont pour leur part été réalisés auprès des autorités administratives et villageoises que sont les sous-préfets et les chefs de village. Cette démarche a permis de faire une lecture synoptique des facteurs de fragilité ainsi que la dynamique spatio-temporelle des moyens d'existence. Des questionnaires ont été administrés aux ménages ruraux. Ils ont permis l'acquisition de données statistiques aussi bien quantitatives que qualitatives liées à la vulnérabilité et aux mécanismes de résilience des ménages. Enfin l'observation s'est faite à partir d'une grille d'observation portée vers les marqueurs spatiaux des systèmes de culture, de l'environnement physique et de l'environnement socio-infrastructurel.

La constitution de l'échantillon a reposé sur une méthode d'échantillonnage non probabiliste, en l'occurrence la méthode de choix raisonné en raison du désert de bases de sondage ou statistiques qui prévaut dans les territoires ruraux de notre espace d'étude. La sélection des échantillons a été faite à deux strates, à savoir l'échantillon relatif aux localités d'enquête (échantillonnage géographique) et l'échantillon relatif aux populations cibles. Le critère de représentativité spatiale a permis de sélectionner six (06) villages d'étude. Pour l'enquêtes par questionnaire, trente (30) ménages ont été sélectionnés par village, soit un effectif total de 180 enquêtés.

1.3- Traitement et analyse statistique des données

Le traitement statistique des données a été fait à partir du logiciel Sphinx Plus², et le traitement cartographique effectué à partir ArcGIS 10.8.

L'analyse du lien de dépendance entre la mutation agricole et ses facteurs associés a été réalisée à l'aide de tests statistiques, notamment le test de Khi². Réalisé à un niveau de confiance de 95%, ce test a permis de savoir avec un degré de certitude plus ou moins grand, si les variables entretiennent une relation. Cependant, le test de Khi² ne renseigne pas sur l'intensité de relations entre les variables. Pour dépasser cette insuffisance, nous avons eu recours au test de V de Cramer qui permet d'évaluer l'intensité de relation entre les deux variables selon la grille suivante. Lorsque la valeur du V de Cramer est :

- Inférieur à 0,10 l'intensité de la relation est nulle ou très faible ;

- Comprise entre 0,10 et 0,20 l'intensité de la relation est faible ;
- Comprise entre 0,20 et 0,30 l'intensité de la relation est moyenne ;
- Supérieur à 0,30 l'intensité de la relation est forte

1.4- La théorie de la résilience communautaire comme fondement théorique de l'étude

La résilience est un concept multi dimensionnel, appréhendé dans le cadre de cette étude comme un construit social à dimension spatiale. La résilience est la capacité d'un système social (par exemple une organisation, une ville, ou une société) à s'adapter de manière proactive et à se remettre de perturbations perçues, au sein du système, comme non ordinaires et non attendues (Comfort et al. 2010, cités par A. Le Blanc et I. Zwarterook, 2013, p.5). La résilience est une dérivée du possibilisme prôné par l'école française de géographie, avec Paul Vidal de La Bache comme fondateur. Le possibilisme étant une position antidéterministe qui accorde force et attention particulière aux initiatives humaines transformatrices et créatrices de développement. La résilience dans cette étude, perçue comme une réponse à un environnement de vulnérabilité socio-économique est entendue comme communautaire. La figure 1 en est une modélisation.

Figure 1 : Modèle de résilience communautaire dans un contexte de vulnérabilité rurale

Source : KOFFI Guy, 2025

La figure 1 laisse transparaître que la résilience communautaire est un processus activé par la survenue de chocs ou d'un environnement de vulnérabilité socioéconomique. Cet environnement de vulnérabilité éveille la capacité communautaire. C'est-à-dire la capacité de la communauté à opérer des choix à partir de sa propension à identifier des potentialités et à saisir des opportunités. Dans un environnement participatif, la communauté mobilise les systèmes techniques et les savoir-faire, qu'ils soient endogènes ou exogènes pour conjuguer les potentialités et les opportunités en vue de résister à court terme, s'adapter à moyen terme et parvenir sur le long terme à inverser les tendances lourdes, à transformer, à développer.

2- RÉSULTATS

2.1- Contexte agricole dans la sous-préfecture d'Abigui

2.1.1- Les trente glorieuses des cultures pérennes

Les cultures pérennes pratiquées dans la sous-préfecture d'Abigui sont essentiellement constituées par le café et le cacao. En effet la culture du café a été introduite en Côte d'Ivoire vers 1880 (D. O. Seudieu, 1996 p. 5) et le cacao en 1888 (M. Tano, 2008, p.324). La sous-préfecture d'Abigui qui appartient à la seconde boucle du café et du cacao a reçu en provenance de la région de l'Est voisine, ses premiers plans de culture autour des années 1945 – 1950. Ces cultures qui ont été largement adoptées par les populations ont largement concouru au rayonnement économique de la sous-préfecture, mais surtout à la vitalité de l'économie des ménages ruraux. À l'échelle du territoire, la culture du café est largement plus pratiquée que celle du cacao. Selon nos résultats, 71% des planteurs de cultures pérennes pratiquent le café, contre 29% pour le cacao. Cette répartition globale des producteurs de café et de cacao est nuancée selon les localités d'investigation. La carte 2 en est une illustration.

Carte 2 : Répartition des producteurs de café et de cacao dans la sous-préfecture d'Abigui
 Source : BNETD-CCT, 2011, KOFFI Guy, 2025

L'analyse de la carte permet d'établir une inégale répartition des exploitants de café et de cacao dans la sous-préfecture d'Abigui. On distingue des localités exclusivement productrices de café. Ce sont : Assérékro, Abigui et Ediakro situées au Centre et dans le Sud de l'espace d'étude. L'importance des cultures de café s'explique par les conditions du milieu physique qui sont plus généreuses à l'égard du café, mais aussi par le fait de producteurs conservateurs qui éprouvent de la réticence à l'adoption de culture cacao arrivée quelques années après le cacao. Toutefois, il convient de noter que dans le Nord, sans être majoritaires, existent quelques exploitations de cacao dans la plupart des villages. Agnéré Koffikro constitue une exception dans la mesure où les exploitations de cacao représentent 56% de l'ensemble des cultures pérennes. La présence d'exploitation de cacao dans le Nord de la circonscription administrative est du fait de migrant agricole venu du Sud-Est qui est une région pionnière en matière de

production de cacao. Ces derniers se sont installés en introduisant le cacao qui se révélait être une innovation en matière agricole.

Le succès du café et du cacao reposait sur leur contribution effective à la vitalité de l'économie des ménages. La rentabilité d'entant du café et du cacao à l'aune des cultures pérennes actuelles établissent selon nos enquêtes que les rendements étaient meilleurs pour 67% des exploitants, plutôt faible pour 27% et jugé identique pour 6%.

2.1.2- La sous-préfecture d'Abigui face aux mutations agricoles

Face à une baisse de la productivité liée au vieillissement des vergers, au changement climatique, émerge un désintérêt pour les cultures pérennes traditionnelles que sont : le café et le cacao. Une analyse à l'échelle macro établit que 74% des exploitants de la sous-préfecture ont abandonné les cultures pérennes traditionnelles, contre 26% qui les pratiquent toujours, mais quelques changements notables. Cette lecture globale présente quelques nuances selon les localités. Le tableau 1 nous en donne une illustration.

Tableau I : Répartition des taux d'abandon des cultures pérennes traditionnelles

Village	Non-abandon des cultures traditionnelles (%)	Abandon des cultures traditionnelles (%)
Abigui	6	94
Ediakro	4	96
Assérékro	2	98
Agnéré Koffikro	75	25
Faafouè Etienkro	50	50
Trianikro	25	75

Nos enquêtes : Novembre 2024 – Mars 2025

Il s'observe du tableau que les taux d'abandon les plus élevés touchent les villages de la moitié Sud, où les vergers étaient essentiellement caféières. Ces taux d'abandon vont de 94 % Abigui, à 98% à Assérékro. En outre, les taux d'abandon relativement faibles sont observés dans les localités du Nord, où le cacao était associé café. Le taux le plus faible qui est de 25% est observé à Agnéré Koffikro. En effet, la culture du café a complètement disparu du paysage agricole. Ne subsistent que quelques reliques de cacaoyères qui constituent désormais le capital des cultures pérennes traditionnelles.

Les facteurs perçus, qui justifient la baisse d'intérêt pour les cultures pérennes traditionnelles sont diversifiés. Selon nos investigations, ces facteurs sont à 46% liés aux feux de brousse, à 35% au changement climatique, à 9% à la sécheresse, et moins représentativement aux mauvais rendements (4%), au décès du conjoint (2%), au manque de main-d'œuvre (2%) et à la dégradation des sols (2%).

À un niveau de confiance de 95%, nous avons réalisé le test de Khi² et le test du V de Cramer pour tester le lien entre la disparition des cultures pérennes et facteurs perçus. La p-value de 0,0001 du test de Khi² révèle que les facteurs d'abandon évoqués par les exploitants sont hautement associés à la disparition des cultures pérennes dans la sous-préfecture d'Abigui. Par ailleurs, le test du V de Cramer réalisé au même niveau de confiance fait ressortir une p-valeur

égale à 0,6902. Cette valeur du test du V de Cramer atteste du lien statistiquement fort entre la disparition des cultures pérennes et les facteurs d'abandon perçus.

2.2- Une diversité de types de vulnérabilité des ménages ruraux de la sous-préfecture d'Abigui

2.2.1- Une réalité quant à la vulnérabilité alimentaire des ménages

La vulnérabilité alimentaire dans un contexte de mutation sur fond de crise agricole est un révélateur de l'état de bien ou mal-être global de la communauté. Elle désigne la sensibilité des ménages à l'insécurité alimentaire. Il s'agit de porter un regard à la capacité des ménages à accéder de manière régulière à des aliments en qualité et quantité suffisantes pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Il existe une diversité d'indicateur d'évaluation de la vulnérabilité alimentaire des ménages. Au nombre de ces indicateurs, le nombre journalier de repas du ménage qui constitue le support de la présente analyse (figure 2).

Figure 2 : Répartition du nombre journalier de repas selon les ménages

Nos enquêtes : Novembre 2024 – Mars 2025

À l'analyse de la figure, il ressort que les ménages sont diversement lotis en ce qui concerne le nombre journalier de repas. Les ménages qui disposent de trois (03) repas journaliers, respectant ainsi les normes prescrites par l'OMS en la matière, représentent 55% des effectifs. Ceux disposant de deux (02) repas sont de 37%, enfin les ménages qui disposent d'un seul repas concentrent 8% des effectifs. Toutefois, 35% des ménages indiquent qu'il leur arrive d'être sujets à une baisse saisonnière du nombre journalier de repas. Cette baisse est de deux (02) repas journaliers en moins pour 63% des ménages concernés, et d'un (01) repas journalier en moins pour 37% des ménages touchés. Les périodes de baisse qui correspondent à la période de soudure alimentaire s'étendent de manière exhaustive d'Avril à Août, avec le pique de rupture atteint en Juin et Juillet. En effet, les mois d'Avril et Mai correspondent à au début des semis et mise en place des exploitations. Une fois les stocks alimentaires restants consommés par les semis, les greniers restent vides. Les mois de Juin et Juillet restent à cet égard des

périodes de soudure alimentaire jusqu’au mois d’Août qui marque le début de la récolte de certains produits vivriers, notamment la variété « *Lopka* » d’igname.

2.2.2- La vulnérabilité à l’accès aux services sociaux de base

La sous-préfecture d’Abigui présente des vulnérabilités à bien d’égard pour ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base. Il s’agit notamment du réseau routier, de l’accès à l’eau potable, de l’accès aux établissements d’enseignement scolaires, mais surtout de l’accès aux établissements de santé. L’accessibilité géographique aux établissements de santé qui est la capacité matérielle d’accéder aux services de santé (Picheral, 2001, cité par F. Djessou et Y. N’Kongon, 2023, p. 1453) est une variable déterminante du fonctionnement optimal des services de santé. La figure 3 présente la répartition des couronnes d’accessibilité géographique aux établissements de santé dans la sous-préfecture d’Abigui.

Figure 3 : Couronne d’accessibilité géographique aux établissements de santé

Nos enquêtes : Novembre 2024 – Mars 2025

La figure établit une inégale répartition des concentrations de population selon les couronnes d’accessibilité géographiques. En matière de grille d’accessibilité géographique, l’administration sanitaire ivoirienne est calquée sur les normes prescrites par l’OMS. En effet, l’OMS recommande comme norme acceptable que 100% des populations résident à moins de cinq (05) kilomètres d’un centre de santé (I. Doumbia et al., 2020, p. 243). Dans le cas de la sous-préfecture d’Abigui, seulement 10% de la population vit dans un rayon de 5 kilomètres d’un centre de santé. 75% de la population vit dans l’intervalle de 5 à 15 kilomètres, et 15% à plus 15 kilomètres d’un établissement de santé. En somme, 90% de la population de cette circonscription administrative est sujets à une situation de vulnérabilité sanitaire.

2.2.3- Une importante vulnérabilité économique des ménages

La désuétude des cultures pérennes traditionnelles qui constituaient le moyen d’existence des ménages a accentué la vulnérabilité économique de ceux-ci. La vulnérabilité économique est perçue comme la sensibilité ou la propension d’un ménage à être affecté par des chocs économiques ou susceptibles d’affecter leur économie. Ces chocs pouvant être exogènes ou

endogènes. Dans la sous-préfecture d'Abigui, les investigations ont permis de mettre en évidence un faisceau d'indicateurs de vulnérabilité économiques des ménages (figure 4).

Figure 4 : Inventaire des indicateurs de vulnérabilité économique des ménages

Source : Nos enquêtes : Novembre 2024 – Mars 2025

L'analyse des indicateurs montre que les ménages de la sous-préfecture d'Abigui font face à une situation de vulnérabilité économique. En effet, 49% des ménages contractent des prêts pour répondre à divers besoins. La particularité de ces prêts réside dans le fait qu'ils ne sont pas d'origine bancaire. Les prêts sont contractés auprès de particuliers tels que des commerçants ou des acheteurs de produits agricoles qui prêtent généralement à des taux usuriers. En outre, 29% des ménages procèdent à la liquidation ou la vente expresse de leur cheptel domestique. Enfin, le recours à la médecine traditionnelle (12%) pour minimiser le coût jugé élevé d'accès à la médecine traditionnelle. Par ailleurs, la vulnérabilité économique s'exprime également par le fait que 25% des ménages disposent en leur sein des enfants non scolarisés pour des raisons économiques.

2.3- Les cultures maraîchères comme mécanisme pour structurer la résilience des ménages

2.3.1- Une importante convergence des ménages ruraux vers la production maraîchère

Longtemps resté en marge des activités agricoles, le maraîcher a progressivement acquis une place de choix dans l'éventail des systèmes de production. La valorisation du maraîcher s'inscrit principalement dans un processus de sécurisation alimentaire et des moyens d'existence. Le maraîcher est apparu dans la sous-préfecture d'Abigui comme une innovation agricole qui a suscité beaucoup d'intérêt au sein de la population agricole. En effet, 76,7% des exploitants agricoles ont adopté cette innovation au point de devenir des producteurs de maraîcher. L'effectif de producteur de maraîcher reste élevé, mais avec quelques variantes à travers les différentes localités (tableau 2).

Tableau II : Répartition des producteurs de maraîchers

Village	Producteur de maraîcher	Non producteur de maraîchers
Abigui	77	23
Ediakro	63	37
Assérékro	70	30
Agnéré Koffikro	80	20
Faafouè Etienkro	93	7
Triankro	77	23

Nos enquêtes : Novembre 2024 – Mars 2025

Le maraîcher est un système de culture pratiquée dans l'ensemble des localités de la sous-préfecture d'Abigui. Le volume de producteur selon les villages se situe entre 63% à Ediakro et 93% à Faafouè Etienkro. La mise en place des premières exploitations de maraîcher se situe autour des années 2005, après le déclenchement de la crise militaro politique qui a fait de la sous-préfecture d'Abigui un territoire d'accueil de réfugiés. L'activité de production maraîchère a connu essor important au cours de la période de 2017 à 2021. En effet, 51% des exploitants enquêtés ont démarré leur activité au cours de cette période. 26% ont démarré entre 2013 et 2017, 14% après 2021 et 9% au début de la mise en 2005.

2.3.2- Le maraîcher comme culture de rente

Le maraîcher s'est progressivement positionné comme une culture de rente, c'est-à-dire une culture qui est principalement destinée à être vendue pour générer aux ménages des revenus réguliers. Ce positionnement des cultures maraîchères est consécutif à la crise de production des cultures pérennes traditionnelles suivie de la mutation de la boucle du café et du cacao vers le Centre-Ouest et le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. En termes de volume de production, le maraîcher représente 35,6% contre 11, 1% pour les cultures pérennes et 53,3% pour le vivrier. Le vivrier est principalement destiné à la consommation, contrairement au maraîcher et les cultures pérennes qui sont destinées à la vente. La figure 5 présente la part de commercialisée de la production maraîchère.

Figure 5 : Parts de commercialisation des produits maraîchers

Nos enquêtes : Novembre 2024 – Mars 2025

La figure révèle que 98% de la production vivrière est destinée à la vente. Sur la base de deux (02) cycles de production en moyenne par an, la production maraîchère procure des revenus importants aux ménages. En effet, 48% des exploitants ont un bénéfice annuel compris entre 400.000 et 800.000 FCFA. 44% ont un bénéfice annuel compris entre 800.000 et 1.200.000 FCFA, enfin, 2% ont un bénéfice moyen annuel supérieur à 1.200.000 FCFA.

3- DISCUSSION

Le miracle économique ivoirien des années 1960 à 1980 s'est largement construit sur la consommation d'une rente écologique tirée des exportations de trois produits dont l'existence est liée à l'exploitation de la forêt tropicale : le bois, le café et, de façon de plus en plus dominante, le cacao (M. Tano, 2012, cité par S. Chérif, 2014, p. 7). Après la mise en place des fronts pionniers du café et du cacao, la mutation de la boucle du café et du cacao s'est faite du Sud-Est vers le Centre-Est, puis du Centre-Ouest vers le Sud-Est. A l'origine de cette mutation, l'épuisement des terres et la disparition progressive des forêts induites par la pression foncière (G. Koffi, 2019, p. 116) et le changement climatique pour ce qui concerne la sous-préfecture d'Abigui. Après la disparition des cultures pérennes traditionnelles, dans la sous-préfecture d'Abigui notamment, les cultures vivrières suppléantes font face aux effets du changement climatique.

Le changement climatique selon S. Chérif (2014, p. 7) se ressent plus fortement dans la pratique agricole en raison de la dépendance des populations à la pluie pour la culture des produits agricoles nécessaires à leur sécurité alimentaire. Les variations pluviométriques ont poussé à modifier les calendriers agricoles. Les producteurs sont parfois dans l'obligation d'anticiper sur les périodes traditionnelles de semis, ou d'attendre les pluies tardives. Ce décalage dans le calendrier agricole impacte les performances agricoles et la sécurité alimentaire des ménages (Koffi, 2021, cité par Kolouh et al., 2022, p. 162). À côté du changement climatique, l'orpillage clandestin exacerbe l'environnement déjà délétère de production agricole dans plusieurs sous-préfectures du Centre de la Côte d'Ivoire, notamment celle d'Abigui.

L'orpaillage est perçu par les populations rurales comme une solution palliative à leur instabilité économique. Cependant, la conséquence majeure demeure la diminution de la production agricole sujette à la dégradation, l'infertilité, la réduction des espaces cultivables, l'excavation des terres agricoles et la pollution. Cette tendance qui entraîne le recul de l'activité agricole du fait de l'activité minière conduit le monde rural vers une situation d'insécurité alimentaire (Hue et al., 2020, p. 142 ; S. Gabriel et al., 2022, p. 55). En réponse les populations de la sous-préfecture d'Abigui structurent des mécanismes et des stratégies endogènes d'adaptation. Cette réalité est également rapportée par G. Koffi (2019, p. 376) et K. Kouassi et al., (2020, p. 187) pour ce concerne respectivement la population des sous-préfectures de Dania et Bonon dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire.

La culture maraîchère est l'alternative en cours dans la sous-préfecture d'Abigui. Le maraîcher en Côte d'Ivoire est une activité généralement pratiquée en milieu urbain (K. V. Kra, 2019 p. 345) et péri urbain (M. Dosso et al., 2023, p. 3). Selon K. V. Kra (2019, p. 348), 98,5% des producteurs de maraîcher s'inscrivent dans une logique de commercialisation de la totalité de leurs récoltes. Cette réalité qui est conforme aux résultats des travaux dans la sous-préfecture d'Abigui souligne le caractère de rente de l'activité du maraîcher. G. R. S. Ballé, (2024, p. 63) présente l'activité de production maraîchère comme une opportunité pour les exploitations de soustraire de la pauvreté. Il démontre que 26 % des maraîchers vivent au-dessus du seuil de pauvreté monétaire. K. V. Kra (2019, p. 343) nuance cette position dans ces travaux. Il indique dans ses travaux que le maraîchage intra-urbain à Abidjan et Bouaké se caractérise par sa précarité, la vulnérabilité de ses acteurs. Dans tous les cas, nos résultats soutiennent ceux de G. R. S. Ballé (2024, p. 63) car le maraîcher permet à certains ménages de la sous-préfecture d'Abigui de soustraire du joug de la pauvreté.

CONCLUSION

Localisée dans la seconde boucle du café et du cacao en Côte d'Ivoire, la sous-préfecture d'Abigui est le siège d'importantes dynamiques agricoles. Adoptés autour des années 1950-1945, le café et le cacao ont largement concouru au rayonnement économique du territoire, mais surtout à la vitalité de l'économie des ménages ruraux. En raison d'une baisse de la productivité liée au vieillissement des vergers, au changement climatique, émerge un désintérêt pour les cultures pérennes traditionnelles. S'en suit, une altération de la capacité des ménages à accéder de manière régulière à des aliments en qualité et quantité suffisantes pour satisfaire leurs besoins nutritionnels : c'est la vulnérabilité alimentaire. On diagnostique en outre, une vulnérabilité liée à l'accès aux services sociaux de base, notamment les centres de santé et une vulnérabilité économique des ménages. En réponse, les ménages structurent leur résilience autour de la valorisation des cultures maraîchères qu'ils ont érigées au rang de rente agricole avec quelques résultats probants. En référence au courant possibiliste et au modèle de résilience communautaire, les ménages ont fait preuve de capacité pour dans un premier temps résister avant de parvenir à s'adapter dans second temps. Toutefois, des efforts restent à faire en vue de transformer ou parvenir à un niveau de développement qui soit au-delà des standards d'entant.

Références Bibliographiques

BALLE Guy Romaric Ségbé, 2024, *Le maraîchage urbain et périurbain face à la raréfaction des facteurs de production dans la ville de Korhogo (Côte d'Ivoire)*, in « Revue Africaine d'Environnement et d'Agriculture », numéro 7, volume 4, pp. 56-66.

BROU Yao Téléphore, 2005, *Climat, mutations socio-économiques et paysages en Côte d'Ivoire*, Mémoire de synthèse des activités scientifiques présenté en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches, Université des sciences et techniques de Lille, France, 212 p.

COMFORT Louise, BOIN Arjen, et DEMCHAK Chris, 2010, *Designing Resilience: Preparing for Extreme Events*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, USA, pp. 178-180

C. (ed.). *Designing resilience: Preparing for extreme events*. University of Pittsburgh Pre, 2010.

DJESSOU Flore Marie Hélène Épse TRA et N'KONGON Yeradé Jeanne Épse SANGARE, 2023, *Accessibilité aux infrastructures sanitaires et poids des dépenses de santé en Côte d'Ivoire*, in « International Journal of Economic Studies and Management (IJESM) », Int. J. Econ. Stud. Manag. 3, N° 5, pp. 1450-1464

DOSSO Moussa, KOFFI Alexis, GLOU Bi Innocent, Traoré Adama, Avadí Angel, 2023, *Analyse fonctionnelle de la filière maraîchère périurbaine en Côte d'Ivoire (2021-2022)*, Rapport du WP2 – Diagnostique et évaluation du projet MARIGO, CIRAD et ESA/INP-HB, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. 138 p.

DOUMBIA Ismaila, EBA Konin Arsène, ANOH Kouassi Paul, 2020, *Analyse des conditions d'accessibilité et recours thérapeutiques des populations dans la commune d'Odienné*, in « La revue de Géographie de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (DALOGEO) », numéro 3, décembre 2020, p. 243

HUE Bi Broba Fulgence, KAMBIRE Bébé, ALLA Della André, 2020, *Mutations environnementales liées à l'orpaillage à Ity (Ouest de la Côte d'Ivoire)*, in « Annales de l'Université de Moundou », Série A-FLASH Volume 7, numéro 2, pp. 133-151

KRA Kouakou Valentin, 2019, *Maraîchage intra-urbain à Abidjan et Bouaké (Côte d'Ivoire): entre économie spéculative et dimension socio-culturelle des acteurs*, in « NZASSA » N°2, pp. 343-354.

KOUAKOU Kolouh Faustin Junior et KOUASSI Kouassi Ghislain, 2022, *Changement climatique en Côte d'Ivoire : Impact sur les systèmes cultureux et résilience paysanne (1970 à la fin des années 1990)*, Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA), Lomé, Togo, pp. 161-189.

KOUASSI Konan, KOFFI Guy Roger Yoboué, N'GUESSAN N'GUESSAN Francis, ASSI-KAUDJHIS P. Joseph, 2020, *Enclavement fonctionnel et accès aux marchés ruraux dans la sous-préfecture de Bonon en Côte d'Ivoire*, in « Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J_GRAD) », Volume 2, N°1, pp. 177-191.

Le BLANC Antoine and ZWARTEROOK Irénée, 2013, *Introduction à la résilience territoriale : enjeux pour la concertation*, in « the Cahiers de la Sécurité Industrielle », Number 10 Foundation for an Industrial Safety Culture, Toulouse, France 22 p. <http://www.foncsi.org/>.

SADIA Chérif, 2014, *Construire la résilience au changement climatique par les connaissances locales : le cas des régions montagneuses et des savanes de Côte d'Ivoire*, Fondation Maison des sciences de l'homme - 190 avenue de France - 75013 Paris – France, <http://www.fmsih.fr> - FMSH-WP-2014-83, 28 p.

SANGLI Gabriel, OUATTARA Bakary, OUEDRAOGO Mahamady, AZIANU Komi Ameko. 2022, *Des pratiques agricoles aux activités minières : les prémises d'une insécurité alimentaire dans les zones d'orpaillage au Burkina Faso*, in « Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou », Volume 2, numéro 11, pp.45-62.

SEUDIEU Denis Ouhoblé, 1996, *Impact de la production du café sur l'environnement en Côte d'Ivoire*, International Coffee Organization, London, England, 42 p.

TANO Assi Maxime, 2012, *Crise cacaoyère et stratégies des producteurs de la sous-préfecture de Meadji au Sud-Ouest ivoirien*, Thèse de Doctorat, Economies et finances, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 263p.

REMERCIEMENTS

Nos remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont concouru à la réalisation de ce projet. Il s'agit :

L'Agence Française de Développement, France ;

Le Global Development Network, France ;

Le Laboratoire de Recherche sur l'Innovation pour le Développement Agricole (LRIDA), Université de Parakou, Bénin ;

Le Centre de Recherche pour le Développement (CRD), Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire ;

L'Université de Goma (UNIGOM), République Démocratique du Congo ;

Le Laboratoire de Géographie Humaine (LABOGEHU), Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal ;

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences sociales (LIRSS) de l'Unité de formation et de recherche en Economie, Management et Ingénierie Juridique, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77